

АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМЦИЯСИНING ЎЗБЕКИСТОН ҚОНУНЧИЛИГИДА ТУТГАН ЎРНИ

Аширбоев Ахроржон Тиркаш ўғли

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

Облоқулова Мохинур Рашид қизи

ИИВ Академияси 3-ўқув курси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090352>

«Айбсизлик презумпцияси» (lang-la Praesumptio)– «тахмин», «гумон» сўзидан олинган – шахснинг ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлаб берувчи, асоссиз айблаш ва жазолашнинг олдини олувчи жиноят процессининг умумий демократик тамойилларидан бири ҳисобланади. Баъзан латинча "Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat" яъни «исботни рад этувчи эмас, балки таъкидловчи бериши керак ибораси билан ифодаланади¹. «Айбсизлик презумпцияси» – айбдорнинг жинояти қонуний тартибда исбот қилинмагунча, уни айбсиз деб фараз қилиш тушунилади. Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи унинг жиноят содир этишда айбдорлиги қонунда назарда тутилган тартибда исботлангунга ва қонуний кучга кирган суд ҳукми билан аниқлангунга қадар айбсиз ҳисобланади. Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмас ёки ўзини айбдор деб кўрсатиш ҳам қонунда белгиланган тартибда айби исботланмагунча уни айбдор деб бўлмади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 23-моддасида кўрсатилишича, айбдорликка оид барча шубҳалар, башарти уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши лозим. Қонун қўлланилаётганда келиб чиқадиган шубҳалар ҳам гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши керак.

Айбсизлик презумпциясининг асосида умумий, кенг эътироф этилган ахлоқ нормаси ётади, унга мувофиқ ҳар бир киши айбдорлиги исботланмагунча айбсиз деб гумон қилиниши лозим. Айбсизлик презумпцияси судя, терговчи ёки прокурорнинг шахсий фикрини билдирмайди, холис ҳуқуқий ҳолатни англатади. Тергов органлари шахсга айб қўйиш билан уни айбланувчи деб ҳисоблайдилар, лекин хали унинг айбдорлигини исботлаш лозим. Қонунга мувофиқ, шахснинг айбдорлигини белгилаш айбланувчининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари ва айблов далилларининг текширилиши самарали даражада кафолатланадиган суд босқичида ишни кўриб чиқиш орқали амалга

оширилиши керак. Айбланувчи айблов ҳукмининг эълон қилиниши ва унинг қонуний кучга киргунга қадар айбсиз ҳисобланади.

Ўзбекистон қонунчилигида айбсизлик презумсияси институти энг муҳим бўлган институтлардан бири саналади. Сабаби, бизнинг қонунчилигимизда энг юқори даражага инсон ва унинг ҳуқуқ ва эркинликлари қўйилади. Эллиқка элли бўлиб қоладиган вазиятларда ҳам иш фақатгина инсон фойдасига ҳал қилинади.

Айбсизлик презумпцияси жиноят ҳуқуқининг муҳим принципларидан бири ҳисобланади. Унга кўра, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг жиноят содир этишда айбдорлиги қонунда назарда тутилган тартибда исботлангунга ва қонуний кучга кирган суд ҳукми билан аниқлангунга қадар айбсиз ҳисобланади. Мазкур принципнинг яна бир муҳим хусусияти шундаки, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмас.

Айбсизлик презумпцияси халқаро ҳуқуқ нормаларида ҳамда миллий қонунчилигимизда ўз аксини топган. Хусусан, «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси»нинг 11-моддасида унинг ҳар бир шахсга берилган дахлсиз ҳуқуқ эканлиги қатъий белгилаб қўйилган:»Жиноят содир этганликда айбланган ҳар бир инсон ҳимоя учун барча имкониятлар таъминланган ҳолда, очиқ суд мажлиси йўли билан унинг айби қонуний тартибда аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланишга ҳақлидир».1 Шунингдек, «Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида»ги Халқаро Пактда ҳамда «Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Европа Конвенциясида ҳам мазкур принцип алоҳида қоида сифатида белгиланган. Бу ҳуқуқ институти бизнинг бош қомусимиз бўлмиш Конституциямизда ҳам яққол акс этган. Ва бу шуни англатадики, Ўзбекмстон халқаро ҳуқуқ нормаларидаги инсон қарди ва унинг ҳуқуқларига бефарқ эмас.

Айбсизлик презумпцияси бугунги кунда жиноят ҳуқуқининг муҳим принципи сифатида умумэътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормаларида ҳамда Ўзбекистон миллий қонунчилигида қатъий белгилаб қўйилган. Асрлар оша шаклланиш босқичларини ўтаган бу тамойил инсонларнинг ноҳақ жазоланишларини олдини олишга, муҳими, жамиятда адолат мувозанатини ўрнатишга қаратилган. Бу принцип натижаси ўлароқ жиноят содир этишда гумонланаётган ёки айбланаётган ҳеч бир шахсга на жисмоний тазйиқ ва на руҳий босим ўтказмаслик қатъиян ва қонунан

мустаҳкамлаб қўйилди. Бунинг барчаси Президентимиз Ш.Мирзиёев айтганидек **“Инсон қадри учун”** дир.

Фойдаланилган адабиёт:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й.
4. Б. 34-40.
5. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
6. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
7. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
8. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
9. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
10. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

11. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
12. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
13. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
17. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

